

YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TARAQQIYOT VA GENDER TENGLIK

Sharipova Kamola Usmonjonovna

Farg‘ona davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollar huquq va imkoniyatlari, ayollar masalasi jamiyat, ijtimoiy munosabatlar, millatlar, davlatlar, madaniyat va sivilizatsiyalar bilan uzviy aloqada ekanligi, ayollar huquqlari dunyodagi hamda O‘zbekistondagi mavjud holati tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: feminlik, maskulinlik, gender, jins, identity, ayollar huquqi, YUNIFEM.

SOCIAL DEVELOPMENT IN NEW UZBEKISTAN AND GENDER EQUALITY

Abstract: This article analyzes the rights and opportunities of women, the relationship of the women's issue with society, public relations, nations, states, cultures and civilizations, the current state of women's rights in the world and in Uzbekistan.

Keywords: feminism, masculinity, gender, gender, identity, women's rights, UNIFEM.

Xotin-qizlarning huquqiy mavqei nafaqat erkak bilan teng huquqlilik, balki to‘laqonli tenghuquqlilik bilan belgilanishi lozim, ya’ni ayol jamiyatning faol a’zosi va uning taraqqiyotiga ta’sir ko‘rsatuvchi inson bo‘lish uchun imkon yaratuvchi huquq va majburiyatlarning ma’lum hajmiga ega bo‘lishi kerak. Huquqlardagi tenglik imkoniyatlarning tengligi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lishi lozim. Huquqiy demokratik davlatda ayollar uchun shunday huquqlar va majburiyatlarning majmuini yaratish eng asosiy maqsadlardan biridir. Ularni qonunchilik hujjatlarida qayd etish

zarur, ularni ro‘yobga chiqarish mexanizmini ishlab chiqish va amalga oshirilishini kafolatlash zarur[1].

Ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish barqaror taraqqiyot jarayonini tezlashtirishning nihoyatda muhim bir tamoyilidir. Ayollar va qizlarga qarshi barcha turdagi kamsitishlarni yo‘q qilish nafaqat inson huquqlarini himoya qilish nuqtai nazardan muhimdir, balki boshqa sohalarda ham rivojlanish jarayoniga ta’sir etuvchi kuchli omillardan biridir.

Hozirgi kunda butun dunyoda ro‘y berayotgan globallashuv davrida xotin-qizlarning huquqiy erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish juda ham dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Jamiyatda xotin-qizlarning iqtisodiy-siyosiy hamda ijtimoiy-huquqiy faoliyatini yuksaltirish jarayonlari kechiktirib bo‘lmas davr talabi hisoblanmoqda. Ayollar masalasi jamiyat, ijtimoiy munosabatlar, millatlar, davlatlar, madaniyat va sivilizatsiyalar bilan uzviy aloqada[2]. Bu masalaning yuzaga kelishi, rivojlanishi ijtimoiy-tarixiy jarayonlarning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o‘tishi bilan ham bog‘liqdir.

Adolatli jamiyatning eng muhim qadriyatlaridan biri bu tenglik prinsipi bo‘lgan va shunday bo‘lib qoladi, unga ko‘ra jamiyatning barcha a‘zolari uchun teng sharoitlar yaratilishi kerak. Tenglik g‘oyasi J.J.Russoning qarashlarida bayon etiladi. Uning so‘zlarida hamma odamlar erkin tug‘iladilar deb ta’kidlangan bo‘lib, bu qarashlar ko‘pgina konstitutsiyaviy hujjatlarda o‘z aksini topdi va shu tariqa nafaqat siyosiy, balki huquqiy ahamiyatga ega bo‘ldi[3].

Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy huquqlari uchun kurashni demokratiyaning qaror toptirish uchun olib boriladigan ishlarning muhim bir qismi, deyish mumkin. Xotin-qizlarning erkaklar bilan ijtimoiy hayotda, siyosatda teng huquqliligi borasida ilk bor rasmiy darajada buyuk fransuz inqilobi davrida, yani XVIII asrda so‘z yuritila boshlangan. Bu Olimpiya de Gurj tomonidan 1789 yili e’lon qilingan “Fuqaro ayolning huquqlari bayonoti (Deklaratsiyasi)”da o‘z aksini topgan[4]. Yevropada 1918 yilga kelib, 30 yoshdan oshgan ayollar saylash va saylanish huquqlariga erisha boshladi. 1906 yil Finlandiyada ayollarga saylanish huquqini bergan jahondagi birinchi davlat bo‘ldi. 1921 yilda parlamentning birinchi ayol deputati saylandi. Yangi Zelandiyada

1898 yili jahon tarixida birinchi bor xotin-qizlarga saylanish huquqi berildi. Natijada jamiyatda ayollarning faolligi kuzatildi.

Ayollar huquqi doimo dolzarb masala bo‘lgan, ayniqsa, sohaga bo‘lgan e’tibor Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrga to‘g‘ri keladi, – deydi Fridrix Erbet nomidagi jamg‘armaning Markaziy Osiyo bo‘yicha mintaqaviy vakili Reyxard Krum. Tarixdan ma’lumki, bozor iqtisodiyotiga o‘tish davrini boshdan kechirayotgan aksar mamlakatlar ayollariga qiyin bo‘lgan. Barcha darajada qarorlar qabul qilish jarayonida xotin-qizlar va erkaklar tengligini ta’minlash borasidagi bunday siljishlarga qaramay, mazkur ishlar ko‘lamini hali talablar darajasida deb bo‘lmaydi. Ular erishgan yutuqlarga juda ko‘p hollarda e’tibordan chetda qolib ketadi. Ayrim mutaxassisilarning fikricha, yuqori lavozimlarda ko‘plab xotin-qizlar faoliyat ko‘rsatadi, ularning boshqaruv kurslarini egallashi qiyin. Ular yanada qattiqqo‘l va faol bo‘lishlari talab etiladi va shundagina xalqaro siyosatga ta’sir qilish ham oson kechadi[5].

Birlashgan millatlar tashkilotining 1945 yil San-Fransisko shahrida imzolangan Nizomi erkaklar va xotin-qizlar tengligi inson huquqlarining ta’mal toshi sifatida e’tirof etgan dastlabki xalqaro xujjat bo‘ladi. O‘shandan buyon BMT butun jahonda xotin-qizlar ahvolini yaxshilashga doir xalqaro miqyosidagi kelishuv asosida qabul qilinadigan strategiyalar, andozalar, dasturlar hamda maqsadlarning mazkur tamoyiliga mos bo‘lishi uchun katta sa’y-harakat ko‘rsatib kelmoqda[6].

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xotin-qizlar ahvoli borasidagi jamg‘armasi (YUNIFEM) – rivojlanayotgan mamlakatlarda xotin-qizlarning siyosiy va iqtisodiy rolini oshirishga ko‘maklashadigan ko‘ngilli jamg‘armadir[7]. YUNIFEM asosan uch soha bo‘yicha faoliyat ko‘rsatadi: tadbirkor va ishlab chiqaruvchi sifatida ishlashlari uchun xotin qizlarning iqtisodiy imkoniyatlarini oshirish; qarorlar qabul qilishda xotin qizlar ishtirokini oshiruvchi boshqaruv va rahbarlikka yordamlashish; xotin-qizlar borasida inson huquqlariga amal qilinishini ta’minlash.

Dunyo mamlakatlarining uchdan ikki qismidan ko‘prog‘i 1979 yilda BMTning ayollarga nisbatan kamsitishlarning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiyasining ishtirokchilari hisoblanadi[12]. Ayollar huquqlari inson huquqlarining ajralmas qismi sifatida tan olingan[13]. Ayollar huquqlarini ta’minlash

Barqaror rivojlanish dasturi kun tartibida 17 maqsaddan biridir[14]. Xususan, Barqaror rivojlanishning 5-maqsadida «Gender tenglikka erishish va barcha ayollar va qizlarning imkoniyatlarini kengaytirish» deb yozilgan. Ayollar huquqlarini ta'minlash masalalari dunyoning deyarli barcha davlatlari konstitutsiyalarida, o'zlarining qonun hujjatlarida o'z aksini topgan va bu maqsad milliy davlat dasturlari va rivojlanish strategiyalarida muhim o'rin tutadi.

Kundalik hayotimizda jins bilan bog'lanmagan ko'plab tushunchalar “erkaklarga xos” yoki “ayollarga xos” deb hisoblanadi. Ya'ni, o'ziga xos “jinsiy”, gender xususiyatga ega bo'lib qoladi. “Erkaklarga xos” yoki “ayollarga xos” tushunchalarni aniq farqlash uchun “feminlik” (ayollik) va “maskulinlik” (erkaklik) tushunchalari qabul qilingan. Yangi tushunchalarning kiritilishi erkaklarga xoslik va ayollarga xoslikning biologik ziddiyatini bartaraf etish, va tegishli ravishda e'tiborni turli madaniyatlar shakllanishining ichki mexanizmlarini gender nuqtai nazaridan ochishga qaratish imkonini berdi.

Gender fanida gender farqlarning tashkil topish jarayoni odatda ijtimoiylashuv jarayoni bilan bog'lanadi. Ijtimoiylashuv-sotsializatsiya (sotsializatsiya – lotincha socialis – ijtimoiy) bu individ tomonidan jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida faoliyat yuritish imkonini beruvchi bilim, me'yor va qadriyatlarni o'zlashtirish jarayonidir. Ijtimoiylashuv o'z ichiga maqsadli ta'sirning ijtimoiy nazorat qilinuvchi jarayonlarini qamrab oladi. Masalan, tarbiya, yoki uning shakllanishiga ta'sir qiluvchi tabiiy jarayonlar. Ijtimoiylashuv asosiy institutlari va agentlari sirasiga oila, maktab, tengdoshlar guruhi, atrofdagilar, shu jumladan, qo'shnilar, tanish-bilishlar, do'stlar, ota-onalar va hokazolar va ayni paytda ommaviy axborot vositalari kiradi. Umuman olganda bu tegishli madaniymeyoriy andazalarni o'zlashtirish, qabul qilish va ifodalash jarayoni sodir bo'ladigan muhitdir. Xususan, jinsiy-rolli yoki boshqacha aytganda, gender ijtimoiylashuv jarayonida jamiyatda qabul qilingan madaniy meyorlarga muvofiq ravishda erkak yoki ayol gender o'zlikning shakllanishi sodir bo'ladi (identity – o'zlikni anglash). Ijtimoiylashuvning turli jihatlari psixologiya, ijtimoiy psixologiya, sotsiologiya, tarix va etnografiya, pedagogika fanlari tomonidan o'rganiladi.

Mikrovoqelik tizimlashtirilgan o‘xshashlik darajasida emas, balki yagonalikka (“erkaklarga oid” yoki “ayollarga oid”) umumiy ko‘plik darajasida sodir bo‘ladigan hodisalardir. Bunday yondashuvda ayol kishi erkaklarga nisbatan mutlaqo boshqa mavjudot sifatida anglanadi. Chunki voqelikning har qanday tizimi unga yaxlit tizim sifatida mavjud bo‘lishga imkon bermaydigan “boshqa”, “farqli” kabi fenomenlarning borligi vositasida ifodalanadi. Shu tariqa “jinsning” binar (qo‘sh) tushunchasi o‘rniga ko‘plik, ya’ni “gender” tushunchasi shakllanadi[16].

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, gender tengligini ta’minlashga qaratilgan siyosat va qonunchilik kun tartibini shakllantirishda faol ishtirok etish hamda mazkur jarayonlarda yetakchi, ilg‘or ayollar imkoniyatlaridan foydalanish, barcha sohalarda xotin-qizlarning faol va ilg‘or faoliyat olib borishlariga ko‘maklashish, ularning huquqlarini ta’minlash va imkoniyatlarini kengaytirish yuzasidan o‘zaro fikrlar, tajriba almashish, amaliy hamkorlik o‘rnatish, ayollar bilan bog‘liq dolzarb muammolari yuzasidan o‘zaro maslahatlashuvlar, muloqotlar tashkil etish nihoyatda muhimdir. Bunda ijtimoiy sheriklikka asoslanib, muammolarni aniqlash va hal etish, manzilli yordamni tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Черкашина И. Гендер тенгликни таъминлашнинг қонунчилик асослари.// Гендер муносабатлар назарияси ва амалиётига кириш. – Тошкент, 2007. – Б. 182-183.
2. Холматова М. Жамиятда аёлларнинг ўрни (тарихий-фалсафий таҳлил). Экология ва аёл. Фарғона, 2001. – Б. 109-110.
3. Крылов Б.С. Проблемы равноправия и равенства в российском конституционном праве // Журнал российского права. 2002. № 11.– С. 3.
4. Хусанов О. Каримова О. Инсон ҳуқуқлари. – Т.: Шарқ, 1997. – Б. 47.
5. Исматуллаев Ф. Замонавий халқаро муносабатлар тизимида аёлларни ўрни ва ролини ортиб бориши.// Янгиланаётган Ўзбекистонда хотин-қизларнинг илм-фан тараққиётидаги роли ва гендер тенглиги мавзусида I-халқаро илмий-амалий анжуман. – Тошкент, 2021. – Б.227-230.

6. Хусанов О. Каримова О. Инсон ҳуқуқлари. – Т.: Шарқ, 1997. – Б. 48.
7. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти: Асосий омиллар. – Т., 2001.
БМТнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси. 2008. – Б. 12.
8. Вена декларацияси ва ҳаракатлар платформаси, 1993.
9. БМТ БА қарори 70/1 "Бизнинг дунёмизни ўзгартириш: 2030 йилгача барқарор ривожланиш кун тартиби" (A/RES /70/1).
10. Хотин-қизлар ҳуқуқларини халқаро ҳимоя қилиш. Муаллифнинг автореферати. дис. юридик фанлар. номз. - Петрозаводск, 2001. – С. 5.
11. Бабакулова Ш.У. Гендер назарияларининг ижтимоий-сиёсий таснифи ҳамда касбий фаолиятидаги аҳамияти. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb masalalari. Volume 3 | NUU Conference 2 | 2022. – Б. 120-124.